

XXI ASR KO`NIKMALARINI SHAKLLANTIRISHDA 4 K MODELI ASOSIDA YARATILGAN DARSLIKLARNING O`RNI

Turg'unboeva Mashxura

NamDPI boshlang'ich ta'lim yo'nalishi

1-kurs magistratura talabasi

mashuraturgunboeva81@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15667990>

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda "4k" modeli asosida yaratilgan yangi avlod darsliklari va ularning afzalliklari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: "4K" modeli, kolloboratsiya, kommunikativlik, kreativ fikrlash, kritik fikrlash, ijodiy fikrlash, jamoada ishlash, hamkorlik muhiti.

Аннотация: В данной статье речь пойдет о новом поколении учебников, созданных по модели "4К" в начальных классах, и их преимуществах.

Ключевые слова: Модель "4К", коллаборация, коммуникативность, креативное мышление, критическое мышление, творческое мышление, командная работа, среда сотрудничества.

Annotation: This article will talk about the new generation of textbooks and their advantages, created in the elementary grades on the basis of the "4K" model.

Keywords: "4K" model, collaboration, communicativity, creative thinking, critical thinking, creative thinking, teamwork, collaborative environment.

Muhtaram Prezidentimiz "Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma'naviy salohiyatga ega bo'lib, dunyo miqyosida o'z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo'sh kelmaydigan insonlar bo'lib kamol topishi, baxtli bo'lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz." deya ta'lim sohasiga berayotgan e'tiborlari, zamonaviy, innovatsion texnologiyalarni raqobat darajasida rivojlanishiga turtki bo'lmoqda. Ayniqsa, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 6 noyabrdagi "Ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4884 sonli Qarorini qarorining qabul qilinishi, Davlat ta'lim standartidagi o'zgarishlar buning yorqin dalilidir. Buning natijasida umumiy o'rta ta'lim maktablarida ta'lim samardorligini oshirish, o'quvchilar bilimini har tomonlama yuksalishiga e'tibor qaratish yuzasidan ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Yurtboshimiz ta'kidlaganlardek, umumiy o'rta ta'lim sifatini yangi bosqichga

ko‘tarish kerak[1]. Har bir sinfda bolalarning nimalarni bilishi zarurligidan kelib chiqib, davlat ta‘lim standartlari va o‘quv rejalarini qayta ko‘rib chiqish lozim. Darsliklarni eng zamonaviy metodikalar asosida yaratish va chop etish talab etiladi.

Boshlang‘ich ta‘lim – shaxs shakllanishi davrining eng muhim bosqichi. Bu davr bola ong ostida olamni anglash, tasavvur va bilimlar poydevorini tiklash pallasi bo‘lgani uchun ham nozik e‘tibor talab etadi. Ayni shu pallada bola o‘zida “o‘quvchi shaxsi”ni yaratadi, maktabga va ta‘lim olishga nisbatan qiziqishni, mehrni tuyadi, ilm yo‘lidagi kelgusi natijalar uchun kuch to‘plashni boshlaydi. Bu esa, zamonaviy pedagogika oldidagi doimiy va murakkab masala sifatida darsliklarning g‘oyaviy, tarbiyaviy va ma‘rifiy saviyasiga jiddiy yondashishni talab etadi[2].

Xalq ta‘limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida o‘qitish metodikasini takomillashtirish vazifasi belgilangan. Shunga muvofiq, darsliklarni yangilash bo‘yicha muayyan ishlar bajarildi. Xususan, ilg‘or xorijiy tajribalar asosida 1-4-sinf darsliklari yangidan “4K” modeli asosida tayyorlandi. “4K” modelidan foydalanish ko‘plab sinovlardan o‘tgan, muhimi, zamonaviy yondashuvdir. Biz avvallari bolalarning yozuviga ko‘proq e‘tibor qaratganmiz, diktantlar yozdirganmiz. Zamonaviy ta‘lim esa boshlang‘ich ta‘limdanoq o‘quvchilarni mustaqil va ijodiy fikrlashga yo‘naltirish lozimligini taqazo etmoqda. Ta‘limni isloh qilish esa tizimga yangi innovatsion uslublarni joriy etish bilan bog‘liq. Ana shunday yondashuvlardan biri “4K” modelidir. Kolloboratsiya, kommunikativlik, kreativ fikrlash, kritik fikrlash kabi tushunchalarni qamrab olgan “4K” modeli yod olishga yo‘naltirilgan kontent o‘rniga o‘quvchining mustaqil faoliyatini qo‘llab-quvvatlovchi, tanqidiy, kreativ va ijodiy fikrlash, jamoada ishlash hamda muloqotchanlik kabi muhim ko‘nikmalarni shakllantirish va takomillashtirishda muhim omil hisoblanadi. Zamonaviy darsliklar an‘anaviy darsliklardan farqli o‘laroq o‘quvchida ko‘nikma shakllantirishga qaratilgan bo‘ladi. Aksariyat darsliklarda nima, qachon, qaerda, degan savollarga javob topiladi va bu bolalarni nari borsa xotirasini rivojlantiradi. Ko‘nikma shakllanmagani hisobiga bolalar hayotda duch keladigan masalalar, muammolarga javob topa olmasligi mumkin. Agar o‘quvchida muammoga keng qamrovli yechim topish ko‘nikmasi

shakllantirilsa, muammoga duch kelganda unga qanday yechim topish ustida bosh qotiradi. Xususan, joriy yilda yaratilib amaliyotga joriy etilgan yangi avlod darsliklarida ham o'quvchilarda XXI asr ko'nikmalarini shakllantirishga urg'u berilgan. Masalan, "Tarbiya" va "O'qish savodxonligi" darsliklari o'quvchida mustaqil o'rganish, tanqidiy fikrlash yoki jamoaviylik, muloqotchanlik ko'nikmalarini shakllantirsa, "Informatika", "Texnologiya", "Tasviriy san'at" kabi darsliklar yaratuvchanlik va ijodkorlik ko'nikmalarini, «Matematika» esa tizimli va mantiqiy fikrlash va mushohada yuritish kabi ko'nikmalarni shakllantiradi. Albatta, yangi tajribada o'quvchilarning tanqidiy fikrlashi, o'z fikrini erkin bayon eta olishiga ko'proq ahamiyat berilgan. Ushbu yangi zamonaviy maktab darsliklari innovatsion yondashuvni taqdim etadi. O'quvchilarda XXI asrda zarur bo'lgan hayotiy ko'nikmalarni shakllantirish hamda xalqaro baholash dasturlariga tayyorlash maqsadida 4 k modeli asosida tayyorlangan yangi avlod darsliklari 4 ta tamoyilni o'z ichiga oladi:

Kollaboratsiya: Darsliklar o'quvchilarning jamoada ishlash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradigan tarzda tuzilgan. Bu o'quvchilarga hamkorlik qilish, samarali fikr almashish va o'zaro qo'llab-quvvatlash ko'nikmalarini o'rganishga ko'maklashadi.

Kommunikativlik: O'quvchilar o'z fikrlarini aniq, ravshan ifodalashga, suhbatdoshni tinglashga va tushunishga, ma'lumotni yetkazishda til vositalaridan unumli foydalanishga o'rganadi.

Kreativ fikrlash: O'quvchilar o'z maqsadlariga erishish uchun yangi yondashuvlarni qo'llashni o'rganadi, innovatsion yechimlarni ishlab chiqadilar va ijodiy muammolarni hal qilish ko'nikmalariga ega bo'ladi.

Kritik (tanqidiy) fikrlash: Ushbu metodologiya o'quvchilarning axborotni tanqidiy baholash, o'z fikri va mulohazalarini shakllantirish ko'nikmalarini rivojlantirishni o'z ichiga oladi. O'quvchilar muammolarga tahliliy nuqtayi nazardan yondashishni o'rganadi va mantiqiy fikrlash asosida o'z nuqtayi nazarini shakllantiradi.

Boshlang'ich sinflar uchun yangi darsliklar esa kelajagimiz egalari bo'lmish yosh avlodni har tomonlama rivojlantiribgina qolmay, balki zamonaviy jamiyatga muvaffaqiyatli moslashish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni ularda shakllantirishga qaratilgani bilan yanada ahamiyatlidir. Ushbu muhim kompetensiyalarni rivojlantirishga yordam berishni istasak, o'quv jarayonini bolalar uchun qiziqarli va foydali tarzda tashkillashtirishimiz kerak. Maktabdagi har bir dars o'quvchilar faqat fan mazmunini o'zlashtiradigan emas, balki mustaqil bilim oladigan va qobiliyatini rivojlantiradigan jarayondir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi "Ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4884-son Qarori.
2. Mardonov Sh.Q. Pedagogika fanidan o'qitishning elektron-modulli didaktik ta'minotini ishlab chiqish texnologiyasi. – Toshkent, 2021
3. Jabborova O., Umarova Z. Boshlang'ich ta'lim diagnostikasi. – Toshkent, 2023
4. D.A.Muminova, M.N.Qo'ldasheva, N.Z.To'rayeva, Z.B.Yulchiyeva. Tabiatshunoslik va uni o'qitish metodikasi. Darslik. Namangan. 2023 UNESCO (2020). "Teaching and Learning: Achieving Quality for All". Global Education Monitoring Report.
5. A. Ya. Bobomurodov. —Ona tili ta'limi jarayonida o'yin topishmoqlardan foydalanish— metodik qo'llanma. 1997. – B. 20.
6. Rakhimov O.D., Manzarov Y.K., Karshiyev A.E. Description of pedagogical technology and problematic teaching technology // Проблемы современной науки и образования. 2020. С 59-62.